

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR HINDISTON SARI HARBIY YURISHI VA UNING SABABLARI XUSUSIDA

Beknazarov Sobirjon Barotboy o‘g‘li
Xalqaro innovatsion universitet

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338568>

Annotatsiya. Maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning hind diyoriga kelgunga qadar bo‘lgan davr, qolaversa, uni Hindistonga chorlagan sabablar, amir va beklarning xatti-harakatlari, harbiy yurish vaqtida Zahiriddin Muhammad Boburning harbiy salohiyati, zakovati, donoligi haqida fikr yuritilgan. Hindistonning bosib olinishi o‘zaro ketma-ketligini ham ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar. Samarqand, Andijon, Dahkat, Mascho, Hindiston, Kobul, bunyodkorlik, Panipat, cherik, Lahor, hunarmandchilik, sulton.

Annotation. The article discusses the period before Zahiriddin Muhammad Babur's arrival in India, the reasons that invited him to India, the actions of the emirs and beks, the military potential, intelligence, and wisdom of Zahiriddin Muhammad Babur during the military campaign. We can also see the sequence of the conquest of India.

Key words. Samarkand, Andijan, Dahkat, Mascho, India, Kabul, creativity, Panipat, Cherik, Lahore, crafts, sultan.

Samarqanddan ikkinchi marta ajralib, buning ustiga Andijondan ham mahrum bo‘lib, O‘ratepaning Dahkat kentidagi Mascho (Mastgoh) degan tog‘li joyda yurganida Bobur bir xonadonda keksa onaxon bilan suhbatlashib qodadi. Uning qarindoshlaridan biri Hindiston yurishida Amir Temur bilan birga bo‘lgan ekan. Keksa onaxon o‘sha davr voqealaridan ancha-munchasini unga hikoya qilib beradi. Bu afsonaviy mamlakatning mo‘jizakor tabiati haqidagi mazkur hikoyalar yosh shahzoda ko‘nglida Hindistonga qiziqish uyg‘otgan bo‘lsa ajab emas.

Boburning o‘zi e‘tirof etishicha, Kobul zabt etilgan 1504- 1505 yildan boshlab hamisha Hindiston havasi qilinur edi. Lekin ayrim beklarning loqaydligi va ularning qo‘llab-quvvatlamasligidan Hindiston yurishi amalga oshmasligini ta‘kidlagan.

Bobur Hindistonga ilk yurishini 1507-yili amalga oshiradi, lekin u muvaffaqiyatsiz tugaydi, 1519-yili u Hindistonni zabt etishga jiddiy kirishadi va bir necha marotaba yurishlar uyushtiradi. Boburning o‘zi «yetti-sakkiz yilda besh navbat Hindistonga cherik torttuk», deb yozadi. Nihoyat, 1526-yil aprel oyida Panipatdagi hal qiluvchi jangda 12 ming kishilik askari bilan Dehli sultoni Ibrohim Lo‘diyning mingga yaqin jangovar fillar bilan qurollangan 100 ming kishilik qo‘tinini yengib, Dehlini egallaydi. Oradan ko‘p o‘tmay, yirik hind sarkardasi Rano Sango ustidan ham g‘alaba qozonadi va poytaxtni Agraga ko‘chirib, ulkan obodonchilik va bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishga kirishadi. Shu tariqa nafaqat Sharq, balki

jahon tarixida ham muhim iz qoldirgan va 332 yil hukmronlik qilgan Buyuk Boburiylar sulolasiga asos soladi.

Bobur Hindistonda o‘zaro ichki urushlarga barham berib, kuchli tartib-intizom o‘rnatdi, tarqoq viloyatlarni birlashtirib, mustahkam markazlashgan davlat tuzdi, ilmfan, adabiyot va san‘at, hunarmandchilik va qishloq xo‘jaligini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratdi. Hind xalqi Boburni «qalandar sulton» deb atardi. [E.Ochilov, 2011:11-12].

Hind diyorida Zahiriddin Muhammad Bobur asos solgan markazlashgan davlatning tarixi haqida so‘z yuritganda, mavzuni tarixan «Hind yurishi»ga zamin yaratgan quyidagi uch omil zikridan boshlashni farz, deb bildik:

Biri, bu - temuriylar inqirozidan keyin yuzaga kelgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy beqarorlik sharoitidagi feodal tarqoqligi asoratlari.

Ikkinchisi, bu - temuriyzodalarnig sobiq saltanat hududida o‘z davlatlarini barpo etish maqsadidagi xatti-harakatlari.

Uchinchisi, bu - nihoyat, Hindistonda «qotib qolgan diniy aqidalar va turmush asosini tashkil qilgan o‘zgarmas ijtimoiy tartibning taraqqiyot jarayonini to‘xtatib qo‘yganligi» [J.Neru, 1955:272-273].

Ma‘lumki, Boburning Hindistonni tasarruf etishidan muqaddam uning to‘rt bor hind viloyatlariga qilgan hujumlari aksariyat tadqiqotlarda negadir xuddi «Rano Sango taxmin qilgan»idek, go‘yo faqat moddiy manfaatlar maqsadi ruhida e‘tirof etilgan:

- 1.1519-yili Bajur va Behra viloyatlarining bo‘ysundirilishi.
- 2.1519-yilning o‘zida yana Peshovargacha kirib borilishi.
- 3.1520-yili Panjobdagi qal‘alarni bo‘ysundirilishi.
- 4.1524-yili Lahorgacha bo‘lgan hududni egallanishi.

Holbuki, «Hindga to‘rt marotaba cherik tortilishi», moddiy manfaatlardan tashqari - balki avvaldan rejalashtirilgan yurish uchun mahalliy vaziyat va harbiy jihatdan zarur bo‘lgan ma‘lumotlar to‘plashga xizmat qilgan bo‘lishi mumkin. Chunki «Boburnoma»da berilgan o‘sha vaqtdagi mavjud hind davlatlari soni va tavsifi garchi rasman «Hindiston fathi tarixi» bayonidan boshlangan bo‘lsa-da, lekin ular haqidagi tegishli xabarlar fotihga ancha ilgaridan ma‘lum bo‘lgan ko‘rinadi:

«Bu tarixdakim, men Hindustonni fath qildim, besh musulmon podshoh va ikki kofir Hindistonda saltanat qilurlar edi...

«Bir afg‘onlar edikim, Dehli poytaxti alarda edi... »

«Ikkinchi, Gujaratga Sulton Muzaffar edi...».

«Uchinchi, Dekanda Bahmaniylar edi...»

«To‘rtinchi, Malva viloyatidakim, Mandav ham derlar, Sulton Mahmud edi...»

«Beshinchi, Bangala viloyatida Nusratshoh edi...»

“Ulug‘ va mo‘tabar va musulmon va qalin cheriklik va bisyor viloyatlik bu besh podshoh edikim, mazkur bo‘ldi” [Z.M.Bobur, 2002:196].

Yoki bo‘lg‘usi raqibi Ibrohim Lo‘diyning harbiy kuchlari va iqtisodiy imkoniyatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar majmuini olaylik:

“G‘animning hozir cherikini birlak chenarlar edi. O‘zining va umarosining ming-ikki mingta yovuq fili bor derlar edi. Ikki otasidan qolgan xazina xud naqd iligida edi... [Z.M.Bobur, 2002:264].

Hind tarixchisi L.P. Sharma nazdida «Shayboniylar va eroniylar o‘zaro urushda bir-birlarini yenga olmaganidan so‘ng, ularning hech biri Boburning Kobuldagi davlatini bezovta qila oladigan vaziyatda emasdilar. Shuning uchun ham Bobur bemalol Hindistonni egallash ishlari bilan shug‘ullanish imkoniyatiga ega bo‘lgan edi»[Sharma, 1998:9]

Ingliz sharqshunosi Denison Ross esa, Boburda Hindistonni zabt etish orzusi, uning Kobuldagi yangi davlati ishlarini tartibga solish vaqtida yillik soliqni yigishdagi muvaffaqiyatsiz urinishlaridan keyin tug‘ilgan, deb hisoblaydi. Vaholanki, «tarixiy manbalarda Bobur davriga taalluqli Afg‘onistonning ichki holati haqida ma‘lumotlar nihoyatda cheklangan bo‘lib, «Boburnoma»dan tashqari, hukmdorning afg‘on qabilalariga nisbatan yuritgan ichki siyosati va hokazolarni yetarli darajada ochib beruvchi birorta jiddiy ma‘lumot yo‘q. Boburning o‘zi bergan guvohliklari esa bor-yo‘gi 910 (1504-1505) va 914 (1508-1509) yillarga tegishli», xolos[S.Azimjanova, 1969:10-11].

S.Len-Pull esa, Boburning Hindistonga yurishini uzoq yillar ko‘zlangan orzuning natijasi ekanligida ko‘radi, ya‘ni:

«U ko‘p yillar davomida Hindistonga yurish qilishni o‘ylagan va faqat 1526-yilga kelib, Lohurni qo‘li ostidagi turklari bilan Panjob orqali ishg‘ol qilishga qaror qilgan...»[Лень-Пуль Стэнли, 1899:272].

Agar Uilyam Erskin Boburning «Hind yurishi»ni bobokaloni Temurning Hindistonga qilgan safari haqida eshitgan-bilganlarining oqibati deya, taxmin qilgan bo‘lsa:

«Ehtimol, yosh shahzodaning chekka bir qishloqdagi keksa kampirdan hind mo‘jizalari haqidagi eshitgan hikoyalari, uning alangalangan qalbida o‘sha uzoq o‘lkaga sayohat qilish havasini uyg‘otgandir...»[Уильям Эркин, 1990:28].

Rus muarrix K.A.Antonova xulosasiga binoan, «Bobur bu yurishdan yana Kobulga qaytgudek bo‘lsa, uncha katta bo‘lmagan hududning kichik bir hokimi bo‘lib qolishini yaxshi bilardi. Shu sababdan u o‘zi barpo etishni istagan qudratli

davlati uchun asosiy markaz vazifasini Hindiston o‘tashi kerak edi»[Антонова, 1952:37].

Yoki, ingliz yozuvchisi Harold Lamb fikricha: «Bobur yoshi qirq ikkiga kirganligiga qaramay, o‘ttiz Yillik muttasil kurash va sargardonlikdan keyin ham aqalli birorta o‘z asosiy qo‘nim yeriga ega bo‘la olmagandi. Lekin u hali ham shijoat va yetarli kuch-quvvatga ega ekanligi uchun unga Kobulning «puturi ketgan devori» bilan cheklangan sarhadlari tor ko‘rinardi...»[Harold Lamb, 1982:237].

O‘zbek olimasi akad. S.Azimjonova nihoyat ushbu masalaning yechimini bevosita Boburning o‘z so‘zlaridan izlab va izohlab, bu borada ortiqcha isbot talab qilmaydigan yo‘lni tanlagan:

«Bu so‘zlar oraga tushtikim, o‘zbek va Shayboniyxonddek yot el va qari dushman jami Temurbek avlodining ilkidagi viloyatqa mutasarrif bo‘ldilar. Turk va chig‘atoydin har go‘sha va kajrda ham kim qolib erdilar, ba’zi rag‘bat bila, ba’zi qahr ila o‘zbekka payvast bo‘ldilar. Bir men Kobulda qolib edim. Dushman bisyor qaviy, biz ko‘p zaif, ne maslahat qilmoqqa ehtimol, ne muqovamat qilmoqqa majol. Muncha quvvat va qudrat. O‘zimizga bir yer fikrini qilgulukdur va bu miqdor furja va fursatga qanday dushmandin yiroqroq ayrilguluktur, yo Badaxshon jonibi, yo Hinduston sori azim qilmoq kerak. Men va ba’zi ichki beklar Hinduston tarafi bormoqni tarjih qilib, Lagmonga mutavajjuh bo‘lduk».

Ya’ni, yuqorida «Boburnoma»dan keltirilgan parcha Boburni Hindiston yurishiga undagan sabablarni qanchalik oydinlashtirsa, uning safar vaqtini aniqlash borasidagi shaxsiy rejalarini ham shunchalik yoritib bera oladi»[S.Azimjanova, 1969:107].

Tahlillarda ko‘rganimizdek, Boburning «Hind yurishi» allaqachon dunyoning ko‘pgina olimlari tomonidan turli sabablar asosida sharhlanib bo‘lgan. Lekin bugungi kunda o‘tmish tarix haqiqatlari «kemtik yerlari»ni mustaqillik va milliy mentalitet ruhida asl manbalardan qayta tiklash, hamon fanimiz uchun dolzarb mavzu. Xuddi shu nuqtai nazardan Boburning ilk davlatchilik faoliyatidan to uning yetuklik davrigacha ko‘rgan-kechirgan sir-sinoatlarini fanda to‘la-to‘kis o‘rganilgan,deyish qiyin.

Shu bilan birga, nazarimizda, Boburning Hindiston yurishi uchun ruhan qulay vaziyat yaratgan yana qator muhim sabablar bor ediki, ular quyidagilardan iborat:

1. Bir tarafdin, Davlatxon va Olamxon Lo‘diy kabi so‘nggi yillarda imtiyozlaridan mahrum etilgan amirlar Kobul hokimi Bobur bilan aloqa o‘rnatib, uni Ibrohimshohga qarshi kurashga da’vat etsalar, ikkinchi tarafdin, hind rojasi «Rano Sango kofir agarchi biz Kobulda ekanda elchi kelib edikim, podshoh ul tarafdin Dehli navohisiga kelsalar, men bu soridin Ogra ustiga yuriymen» degan takliflar bilan podshohni Hindistonga qo‘shin tortib kelishga chorlardi. Boisiki, Shimoliy

Hindistonda hukmron bo‘lish yo‘lida kurash olib borayotgan Rano Sango Bobur bilan ittifoq tuzgach, «u Dehliga bostirib kirib, katta boylik olgach ortiga qaytadi» degan xayolda edi.

2. Boburning Hindiston yurishi xususida yuqorida keltirilgan xulosalardan ko‘rdikki, S.Len-Puldan bo‘lak muarrixlarning aksariyati mazkur tarixiy voqeani 1526-yil bo‘sag‘asi va mobaynida yuzaga kelgan vaziyat hamda u bilan bog‘liq Bobur xotiralari asosida sharhlab fikr bildirgan. Ammo bu yurishning siyosiy, ijtimoiy va muayyan iqtisodiy sabablari negizida hukmdor Bobur uchun, bir karashda, ko‘z ilg‘amas «farz tuyg‘usi»dek ma‘naviy poydevor ham bor edi. Sabab, qariyb 28 davlatni tasarrufiga olib, buyuk bir saltanatga asos solgan temuriylar xonadonining nasli nazdida «Temurbek avlodining ilkidagi viloyatlar» sirasiga «Hind» ham kirardi.

3. Va nihoyat, o‘sha davr qonunchiligida diniy jihatdan «meros» tushunchasining ustuvorlik xususiyati egalik tuyg‘usini ma‘naviy rag‘bat bilan ham kafolatlar edi. Bizningcha, xuddi mana shu nuqtada Bobur fikri - oldin tojdor va keyin shoir sifatida bir-biriga qarama-qarshi ikki qutbga ajraladi. Dastlab tojdor Bobur shunday deb yozgan:

«Chun hamisha Hinduston odmoq xotirda edi, bu bir necha viloyatlarkim, Bexra va Xushob va Chanob va Chanut bo‘lgay, necha mahal turk tasarrufida edi, bularni xud mulkimizdek tasavvur qilur eduk. Zo‘r bila yo sulh bila o‘zimizning mutasarrif bo‘lurimizga mutayaqqin eduk».

Bobur 1526-yilning noyabr oyida Kobuldan boshlangan Hindiston yurishida oldin Panjob hokimi Davlatxon bilan to‘qnashdi. Bu urushda mag‘lub bo‘lgan hokim o‘zini vassal deb tan olgach, Bobur Dehliy muzofotidagi Panipatga yaqin maydonda son jihatdan nisbatan juda kichik - taxminan o‘n ikki ming kishilik qo‘shin bilan Ibrohimshohning yuz ming askar va jangari fillardan tuzilgan qo‘shiniga karshi jangga chiqdi. Jangda qatnashgan Bobur va Ibrohim qo‘shinlarining soni to‘g‘risidagi ilmiy nashrlarda zikr etilgan raqamlarda ba‘zi farqlanishlar ko‘zga tashlanadi, masalan:

1.U.Rashburk hisobida Bobur qo‘shinining umumiy soni 8 ming askardan oshmagan.

2. A.L.Shrivastavning yozishicha. Bobur Panipatda 25 ming askar bilan jangga kirgan.

3. L.P.Sharma ma‘lumoticha, Ibrohim qo‘shinining soni 100 ming emas, 40 ming bo‘lgan.

4. Gulbadanbegim xotirasi bo‘yicha esa:

«Sulton Ibrohim yuz sakson ming otliq askar va bir ming besh yuzga yaqin harbiy filga ega edi. Podshoh hazratlarining askarlari savdogarlar va yaxshi-yomon bilan qo‘shganda o‘n ikki ming kishidagina iborat bo‘lib, bular ichida jangga qatnasha oladigani faqat olti-yetti ming kishi...».

Vaholanki, Boburning o‘zi bergan ma‘lumot, xorijiy manbalardagi raqamlardan butkul o‘zgacha:

«Avval navbatkim, Bhiraga kelduk, ming besh yuz, nihoyati ikki ming kishi bo‘lgay eduk. Beshinchi navbatkim kelib, Sulton Ibrohimni bosib, Hinduston mamolikini fath qildin, hech qachon Hinduston yurushida muncha cherik bila kelilmaydur edi.

Navkar va sovdar va chokar jami cherik bila bo‘lgonlar o‘n ikki ming kishi qalamga keldi».

Panipatdagi jang tarixiga doir tadqiqotlarda nainki faqat qo‘shinlar soni, balki ikki taraf o‘rtasidagi fath va mag‘lubiyat sabablari bo‘yicha ham turlicha yondashuvlar mavjud. Ba‘zi muarrixlar Bobur erishgan g‘alabani asosan uning qo‘llagan harbiy usullari muvaffaqiyatida ko‘radilar. Shunday tadqiqotlar ham borki, ularda mualliflar jangdagi hal qiluvchi rolni fotih Boburga xos har uch jihat-aqliy, jismoniy barkamollik hamda harbiy iqtidorning mushtarakligi asosida talqin etganlar. Shulardan biri bo‘lgan hindistonlik olim L.P. Sharma oldin Bobur shaxsiyati, so‘ng uning harbiy iqtidoriga taalluqli va ta‘rifga munosib tomonlarini shunday ta‘kidlagan:

«U jismonan juda baquvvat bo‘lib, hatto qal‘a devori ustida ikki kishini qo‘ltiqlab o‘ta olardi. Hindistonda duch kelgan har qandayin daryodan suzib o‘tar va sakson milcha masofani dam olmay bir kunda bosib o‘tar edi. U shayboniylardan urushning «to‘lg‘ama» usulini, mo‘g‘ullardan esa pistirma qo‘yishni o‘rgandi. Afg‘onlardan poroxli miltiq ishlatishni egallagan bo‘lsa, eroniylardan to‘pni ishlatishni va turklardan suvoriylar safidan unumli foydalanishni o‘zlashtirdi»[Sharma,1998:10-21].

Yana, Boburning «Hind»ni olishidagi sarkardalik salohiyati va shuningdek, inson sifatidagi imon-e‘tiqodiga doir Hasanxoja Nisoriyning «Muzakkiri ahbob» tazkirasidagi ma‘lumotlar ham shunisi bilan e‘tiborliki, ularda o‘sha davrda yuz bergan mazkur voqelik nafasi hamda uning qahramoni xususida shakllangan xulosalar ruhiyati yaqqol sezilib turadi:

«Chig‘atoy sultonlarining eng sarasi va zo‘r shijoatlisi edi. Shamshir zarbi bilan Movarounnahr mamlakatlariga ega bo‘lib, uni saqlab qolishda ko‘p sa‘y-harakatlar ko‘rsatdi. Mardona to‘qnashuvlar qildi, ammo taqdir o‘qiga tadbir qalqoni dosh bera olmagach, biror natija chiqara olmadi.

Podshohning naqshbandiya oliy xonadoniga irodat nisbati bor edi. Yuqori shon-shavkatli bobosi va saltanat nishonli otasining hazrat Xoja Ahrorga irodati bo‘lgan. Bobur podshoh ham bu ulug‘lar xonadoniga nisbatan izzat-ikromni soat sayin oshirar va biron daqiqa bu ishni kanda qilib, g‘aflatda qolmas edi. Barcha darveshlarga lutf eshigini ochib, niyozmandlik yumushini bajo keltirardi» [H.Nisoriy,1993:52-53].

Xulosa qilib aytganda, «Hindlarning katta ko‘lamdagi xatti-harakatlar olib borishga tayyor emasligi» ning asl sabablaridan biri, garchi Hindistonda Rano Sango singari musulmon yurishlariga karshi kurashga tayyor kuchlar o‘z raqiblari bilan bellashishga tayyor bo‘lsalar-da, ammo hind va musulmonlar o‘rtasidagi muxolifatning butun mamlakat qamrovida qat‘iy tus olishiga ma‘nan monelik qiluvchi shunday bir omil bor ediki, uning ta‘siri ijtimoiy jihatdan hind jamiyatining aksariyati hayotida muhim o‘rin tutardi. Ya‘ni, asrlar osha hukmronlik qilgan musulmonlarning qadimdan tabaqa tizimi hukm surgan Hindiston ijtimoiy hayotida barchaning barobar tengligini kafolatlovchi diniy ma‘naviyati afgor ommaning asosiy qismini tashkil etuvchi eng past tabaqalar uchun chin ma‘noda kutilmagan baxt edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev O. Bobur. –T: Abu Matbuot-Konsult, 2011. 31 bet
2. Дж. Неру. Открнтия Индии. - М. Изд-во иностранной литературы), 1955.
3. Бобурнома. Т. «Шарк - матбаа акциядорлик ком- панияси» бош тахририяти. (Бобур номидаги халқаро жамғарма томонидан нашр этилган) 2002й.
4. Шарма Л.П. Бобурийлар салтанати (Инглиз тилидан Ғ.Сотимов таржима қилган) Т. «Маънавият» 1998.
5. Азимджанова С. Государство Бабура в Кабуле и Индии (автореф. дисс... док. ист. наук).- Т.: 1969.
6. Лень-Пуль Стэнли. Мусульманская династия.- С.Петербург: 1899.
7. Уильям Эрскин. Бобур Ҳиндистонда. (Инглиз тилидан Ғ.Сотимов таржимаси) Т. 1990.
8. Антонова К.А. Очерки общественных отношений и политического строя могольской Индии времен Акбара. - М.: Изд-во АН СССР, 1952.
9. Harold Lamb. Babur the tiger. Pinnacle books New York. 1982.
10. Ҳасанхожа Нисорий. «Музаққирри аҳбоб» (форс тилидан И.Бекжонов таржимаси) - Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ нашриёти, 1993.